

L'impact du financement public sur la performance financière des collectivités territoriales au Maroc

The impact of public financing on the financial performance of local governments in Morocco

ABIDAR BRAHIM

Docteur en Économie et gestion
Faculté des sciences juridiques économiques et sociales – Ait Melloul, Maroc
Université Ibn Zohr – Agadir-Maroc
brahim.abidar@gmail.com

BOUSEFFOUR HOUSAME

Doctorant en Économie et gestion
Faculté des sciences juridiques économiques et sociales – Ait Melloul, Maroc
Université Ibn Zohr – Agadir-Maroc
bouseffour.houssame@gmail.com

TOUZANI AHMED

Enseignant chercheur
Équipe de Recherche sur le Management, l'Entrepreneuriat et le Développement Durable
ERMEDD
Université Ibn Zohr – Agadir-
Maroc
touahme2013@gmail.com

Résumé :

Cette étude explore l'impact du financement public sur la performance financière des collectivités territoriales au Maroc, en se concentrant sur les dépenses d'investissement par habitant. En utilisant des données de panel provenant de 45 collectivités territoriales des provinces de Tiznit et Tata, collectées de 2018 à 2022, l'analyse montre que la dotation de TVA, les dépenses totales et les recettes de fonctionnement sont positivement et significativement associées aux investissements locaux. En outre, les caractéristiques territoriales, telles que la surface géographique et la localisation urbaine, sont également des facteurs déterminants pour les investissements. Cependant, l'alignement politique n'a pas d'effet significatif sur les dépenses d'investissement. Ces résultats confirment la littérature existante, suggérant que des niveaux plus élevés de recettes et de dépenses publiques, ainsi que des caractéristiques géographiques favorables, soutiennent les investissements dans les collectivités territoriales.

Mots clés : Allocation de TVA ; Dépenses et Recettes ; Collectivités territoriales

Abstract:

This study examines the impact of public financing on the financial performance of local governments in Morocco, focusing on per capita investment expenditure. Using panel data from 45 local governments in the Tiznit and Tata provinces, collected between 2018 and 2022, the analysis reveals that VAT allocation, total expenditure, and operating revenue are positively and significantly associated with local investments. Additionally, territorial characteristics, such as geographic area and urban location, also play a crucial role in determining investment levels. However, political alignment does not have a significant effect on investment spending. These findings support existing literature, suggesting that higher levels of public revenue and expenditure, along with favorable geographic characteristics, promote investment in local governments.

Keywords : VAT allocation; Expenditure and revenue; Local governments

1 Introduction

Le fédéralisme fiscal est un domaine d'étude clé des finances publiques, car il examine la relation entre le gouvernement central et les gouvernements infranationaux en termes d'allocation des ressources et de prise de décision financière (Théret, 2002). L'un des principaux domaines d'intérêt du fédéralisme fiscal est l'influence des allocations de l'État sur les décisions de dépenses et d'investissement prises par les collectivités territoriales (Inocente, 2015). Le concept de fédéralisme fiscal a été largement étudié dans la littérature, de nombreux chercheurs soulignant son importance pour comprendre la dynamique des finances publiques (Théret, 2002). L'idée qui sous-tend le fédéralisme fiscal est que les gouvernements infranationaux, tels que les États ou les provinces, jouent un rôle crucial dans la fourniture de biens et de services publics (Dafflon & Madiès, 2008). Ces gouvernements sont responsables de la prestation de services tels que l'éducation, les soins de santé et les infrastructures, et ils comptent sur les transferts financiers du gouvernement central pour y parvenir (Dafflon & Madiès, 2008). Cependant, les relations entre le gouvernement central et les gouvernements infranationaux ne sont pas toujours simples. Les allocations de l'État peuvent jouer un rôle important dans l'élaboration des décisions financières prises par les collectivités locales (Yatta, 2014). Par exemple, si un gouvernement infranational reçoit une allocation plus importante de la part du gouvernement central, il peut choisir d'investir davantage dans les biens et services publics. À l'inverse, si un gouvernement infranational reçoit une allocation plus faible, il peut être contraint de faire des coupes budgétaires afin d'équilibrer son budget. En analysant ce sujet à travers le prisme du fédéralisme fiscal, nous cherchons à éclairer la problématique de l'impact des allocations étatiques sur les décisions financières locales.

Le Maroc, comme beaucoup d'autres pays, a un système de gouvernement fédéral dans lequel le gouvernement central alloue des ressources aux gouvernements sub-nationaux. Au Maroc, ces gouvernements subnationaux sont connus sous le nom de « *régions* » (Çatik, 2020). Selon les données du ministère marocain de l'Économie et des Finances, les allocations de l'État aux régions ont augmenté ces dernières années. Cette augmentation des allocations de l'État a été motivée par un certain nombre de facteurs, notamment la croissance démographique et la nécessité de financer des projets de développement dans les régions.

Cependant, il n'est pas clair comment ces allocations étatiques accrues ont un impact sur les décisions de dépenses et d'investissement prises par les régions marocaines. Selon les données du Haut-Commissariat au Plan, les investissements publics dans les régions ont augmenté ces dernières années. Cela suggère que l'augmentation des dotations de l'État est utilisée pour financer des projets de développement dans les régions. Cependant, la relation entre les dotations de l'État et les décisions financières locales est complexe, et il n'est pas clair comment ces dotations étatiques accrues ont un impact sur les décisions de dépenses prises par les régions marocaines.

En conclusion, la relation entre les allocations de l'État et les décisions financières locales au Maroc est complexe. Alors que l'augmentation des dotations de l'État a conduit à une augmentation des investissements publics dans les régions, il n'est pas clair comment ces dotations accrues de l'État ont un impact sur les décisions de dépenses prises par les régions marocaines. En outre, il a été suggéré que les régions sont confrontées à certaines difficultés dans la gestion de leur budget et que les décisions de dépenses sont souvent motivées par la nécessité de répondre aux besoins sociaux des citoyens. Par conséquent, il sera important pour le Maroc de continuer à suivre et à évaluer la relation entre les allocations de l'État et les décisions financières locales afin de s'assurer que les allocations de l'État sont utilisées efficacement pour promouvoir le développement économique et social dans les régions.

Par ailleurs, notre article met en lumière l'impact de la dotation de l'Etat sur la performance financière de la collectivité territoriale en termes de dépenses et de décisions d'investissement. En ce sens, notre étude contribue à la littérature sur la relation entre l'allocation de l'Etat et la performance financière locale. Dans l'ensemble, notre étude est une contribution importante à la littérature sur le fédéralisme fiscal et la relation entre les allocations de l'État et les décisions financières locales. En utilisant des données de panel et en nous concentrant sur 45 collectivités territoriales, nous sommes en mesure de fournir une analyse détaillée de cette relation et de contribuer à la compréhension de la dynamique du fédéralisme fiscal. Nos résultats intéresseront les chercheurs, les décideurs et les praticiens travaillant dans le domaine des finances publiques et éclaireront les décisions politiques relatives à l'allocation des ressources et à la fourniture de biens et services publics.

2 Revue de littérature

Les dotations de l'État peuvent avoir une influence significative sur les décisions de dépenses et d'investissements prises par les collectivités locales (François, 2010). Ces allocations, qui peuvent inclure le financement de projets spécifiques ou de dépenses générales de fonctionnement, peuvent jouer un rôle essentiel dans la détermination des capacités et des priorités financières des gouvernements locaux. Lorsque les allocations de l'État sont suffisantes et bien ciblées, elles peuvent contribuer à soutenir la fourniture de services publics et d'infrastructures essentiels, tels que l'éducation, les transports et la sécurité publique (De Schutter, 2020). Un financement adéquat peut également permettre aux gouvernements locaux de réaliser des investissements stratégiques dans des domaines tels que le développement économique, le logement et la protection de l'environnement (Favreau & Lévesque, 2011). Cependant, lorsque les allocations de l'État sont insuffisantes ou mal alignées sur les besoins locaux, elles peuvent créer des contraintes financières qui limitent la capacité des collectivités territoriales à fournir des services essentiels et à réaliser les investissements nécessaires (White, 2011). Cela peut entraîner un déclin de la qualité de vie des résidents et un manque d'opportunités économiques dans la communauté. En outre, les allocations de l'État peuvent également façonner les priorités politiques des collectivités locales.

Le principe du fédéralisme fiscal est une théorie clé qui nous aide à comprendre cette question. Le fédéralisme fiscal est l'étude de la façon dont les différents niveaux de gouvernement (par exemple, fédéral, étatique et local) interagissent dans la fourniture de biens et services publics et la distribution des ressources (Théret, 2002). Selon la théorie du fédéralisme fiscal, les allocations de l'État jouent un rôle crucial dans le façonnement des capacités et des priorités financières des gouvernements locaux (Oates, 1972).

La recherche a montré que les allocations de l'État peuvent avoir un impact significatif sur les dépenses et les décisions d'investissement des collectivités locales. Par exemple, une étude de Général du Plan (2005) a montré que les aides publiques aux collectivités locales sont positivement associées aux investissements publics dans les infrastructures. De même, une étude de Bradbury, Ladd, Perrault, Reschovsky, et Yinger (1984) a montré que les aides publiques sont positivement associées aux dépenses des gouvernements locaux en matière d'éducation. D'autres études ont mis en évidence les conséquences négatives potentielles de l'insuffisance ou du mauvais alignement des aides d'État.

L'état de l'art de la littérature empirique sur la mesure dans laquelle les dotations de l'État peuvent influencer les dépenses et les investissements des collectivités locales s'est largement concentré sur l'analyse de la relation entre les aides publiques et les décisions de dépenses et d'investissements des gouvernements locaux. Une variable commune utilisée dans cette littérature est le niveau des aides publiques reçues par les collectivités locales Carassus, Guenoun, et Samali (2017). Des études ont analysé comment les changements dans le niveau des aides d'État affectent les dépenses des collectivités locales pour divers biens et services publics, tels que l'éducation, la sécurité publique et les infrastructures (Lévesque, 2007). Une autre variable utilisée dans cette littérature est la formule d'allocation des aides d'État. Certaines études ont examiné comment différentes formules d'allocation, telles que les formules basées sur les besoins ou sur la population, influencent les décisions de dépenses des collectivités locales. Il a été démontré que lorsque l'aide de l'État est insuffisante, les collectivités locales peuvent être amenées à réduire les dépenses pour des services essentiels tels que l'éducation et la sécurité publique. De même, une analyse de Vergriete (2013) a montré que lorsque l'aide de l'État est mal adaptée aux besoins locaux, elle peut créer des contraintes financières qui limitent la capacité des collectivités locales à réaliser les investissements nécessaires.

En outre, certaines études ont également pris en compte le niveau de décentralisation fiscale, car il peut affecter la manière dont l'aide de l'État est répartie entre les gouvernements locaux et la manière dont les collectivités locales prennent leurs décisions en matière de dépenses. D'autres variables ont été utilisées dans cette littérature, notamment les sources de revenus des collectivités locales, les priorités de dépenses des collectivités locales, la taille et la population des collectivités locales, et la capacité des collectivités locales. Certaines études récentes ont également utilisé des données de panel et des techniques économétriques spatiales pour examiner la relation entre les aides d'État et les décisions de dépenses des collectivités locales, et la manière dont ces relations varient selon les différents types de gouvernements locaux, tels que les villes et les comtés. Par conséquent, la littérature empirique a utilisé diverses variables pour analyser la relation entre les aides publiques et les décisions de dépenses et d'investissement des collectivités locales, notamment le niveau des aides publiques, la formule d'allocation des aides publiques, la décentralisation fiscale, les sources de revenus des collectivités locales, les priorités de dépenses des collectivités locales, la taille et la population des collectivités locales, et la capacité des collectivités locales.

Une étude de Gaffard (2005) a analysé l'impact des aides publiques sur les dépenses des collectivités locales en France. Ils ont constaté que les aides publiques ont un effet positif sur les dépenses des collectivités locales, mais que cet effet est plus fort pour certains types de dépenses, comme l'éducation et la sécurité publique, que pour d'autres. Une étude de Gaffard et Giavazzi (2003) a analysé l'impact des aides d'État sur les dépenses des collectivités locales en matière de sécurité publique en France. Ils ont constaté que les aides d'État ont un effet positif sur les dépenses des collectivités locales en matière de sécurité publique et que cet effet est plus fort pour les collectivités locales dont les capacités de collecte de revenus sont plus limitées. Une étude de Le Lidec (2007) a analysé l'impact des aides d'État sur les dépenses des collectivités locales en matière de services sociaux en France. Ils ont constaté que les aides d'État ont un effet positif sur les dépenses des collectivités locales en matière de services sociaux, mais que cet effet est plus fort pour certains types de services sociaux, comme le logement et l'aide sociale, que pour d'autres.

Toutefois, la littérature française suggère que les dotations de l'État peuvent avoir un impact significatif sur les décisions de dépenses et d'investissements prises par les collectivités locales. Un financement adéquat et bien ciblé peut soutenir la fourniture de services essentiels et les investissements stratégiques, tandis qu'un financement insuffisant ou mal ciblé peut limiter la capacité des gouvernements locaux à répondre aux besoins de leurs résidents et de leurs communautés.

La théorie du fédéralisme fiscal suggère que l'allocation des ressources par les niveaux supérieurs de gouvernement peut influencer les décisions financières des niveaux inférieurs de gouvernement (Dafflon & Madiès, 2008). Une autre théorie pertinente est celle du fédéralisme coercitif, qui soutient que les niveaux supérieurs de gouvernement peuvent utiliser leurs ressources financières pour contraindre ou influencer les décisions des niveaux inférieurs de gouvernement (Dafflon & Madiès, 2008). Par exemple, le gouvernement d'un État peut allouer un montant important de fonds à une collectivité locale à condition que celle-ci mette en œuvre certaines politiques ou certains programmes. De cette manière, le gouvernement de l'État peut exercer une influence significative sur les décisions de dépenses et d'investissements prises par la collectivité locale. La recherche empirique soutient également l'idée que les allocations de l'État peuvent avoir une influence significative sur les décisions de dépenses et d'investissements prises par les collectivités locales. L'étude de Lambert (2007) a révélé que les allocations de financement de l'État ont un impact significatif sur les décisions de dépenses d'éducation des collectivités locales. L'étude a constaté que les collectivités territoriales qui dépendent davantage du financement de l'État étaient plus susceptibles d'allouer une part plus importante de leur budget à l'éducation

En conclusion, l'affirmation selon laquelle les allocations de l'État peuvent avoir une influence significative sur les décisions de dépenses et d'investissements prises par les collectivités locales est soutenue à la fois par la théorie et par la recherche empirique. Les théories du fédéralisme fiscal et du fédéralisme coercitif suggèrent que l'allocation de ressources par les niveaux supérieurs de gouvernement peut influencer les décisions financières des niveaux inférieurs de gouvernement. La recherche empirique soutient également cette idée, en montrant que les allocations de fonds par les États ont un impact significatif sur les décisions de dépenses et d'investissements prises par les collectivités locales.

Toutefois, en se basant sur ce qui précède nous pouvons formuler nos hypothèses comme suit :

H1 : « La Dotation de la TVA pourrait avoir un impact positif et significatif sur les Dépenses d'investissement des collectivités territoriales au Maroc »

H2 : « Les dépenses pourraient avoir un impact positif et significatif sur les Dépenses d'investissement des collectivités territoriales au Maroc »

H3 : « Les recettes de fonctionnement pourraient avoir un impact positif et significatif sur les Dépenses d'investissement des collectivités territoriales au Maroc »

3 Méthodologie de recherche

Les données de panel sont un outil puissant pour analyser la relation entre plusieurs variables dans le temps. Dans le cas présent, nous utilisons des données de panel pour évaluer l'impact de l'allocation de TVA par habitant (DotH), des dépenses totales par habitant (DepH) et des recettes totales de fonctionnement (RecH) sur les dépenses d'investissement par habitant (InvH) dans 45 collectivités territoriales qui appartiennent à deux provinces. Les données ont été collectées de 2018 à 2012, ce qui permet d'avoir une vision détaillée de l'évolution de ces variables dans le temps. En incluant des variables de contrôle telles que l'alignement politique (AligP), le fait que la commune soit située dans une zone urbaine (Localis), et la surface géographique de la commune territoriale (Surf), nous pouvons contrôler les facteurs de confusion potentiels qui peuvent influencer la relation entre les variables primaires d'intérêt.

Tableau 1 : Description des variables de l'étude

Variabiles	Méthode de calcul	Codage
Variable dépendante		
Dépenses d'investissement par habitant	Logarithme naturel des dépenses d'investissement par habitant	InvH
Variables indépendantes		
Dotation de la TVA par habitant	Logarithme naturel de Dotation de la TVA par habitant	DotH
Total des dépenses par habitant	Logarithme naturel du Total des dépenses par habitant	DepH
Total des recettes de fonctionnement	Logarithme naturel du Total des recettes de fonctionnement	RecH
Variables de contrôle		
Alignement politique	Si la commune est alignée politiquement on donne une valeur de 1 sinon 0	AligP
Situation géographique	Si la commune est située dans une zone urbaine on donne une valeur de 1 sinon 0	Localis
Surface	La surface géographique de la commune territoriale exprimé en logarithme naturel du Km ²	Surf

L'utilisation de données de panel nous permet de contrôler l'hétérogénéité non observée, invariante et variable dans le temps, ce qui nous permet d'identifier les relations causales entre les variables (Goaied & Sassi, 2012). En outre, l'utilisation de données de panel peut également nous aider à identifier la dynamique de ces relations dans le temps, ce qui peut aider à comprendre comment différentes politiques et événements ont affecté les variables. Dans l'ensemble, l'utilisation de données de panel pour analyser la relation entre InvH, DotH, DepH, Rech (Tableau 1) et les variables de contrôle permet une compréhension plus approfondie des facteurs qui influencent les dépenses d'investissement dans ces collectivités territoriales.

4 Résultats

Le tableau 2 montre les coefficients de corrélation entre les variables. Les coefficients sont présentés dans la partie supérieure triangulaire du tableau. La partie inférieure triangulaire indique les valeurs p associées aux coefficients. Une valeur p inférieure à 0,05 indique que le coefficient de corrélation est statistiquement significatif. Les coefficients de corrélation indiquent la force et la direction de la relation entre les variables. Un coefficient de corrélation positif (InvH et DotH) signifie que lorsqu'une variable augmente, l'autre variable augmente également. Un coefficient de corrélation négatif (InvH et AligP) signifie que plus une variable augmente, plus l'autre variable diminue. Le tableau 2 indique également les valeurs du facteur d'inflation de la variance (VIF) pour chaque variable. Le VIF est une mesure de la multicollinéarité, qui se produit lorsque deux variables prédictives ou plus sont fortement corrélées entre elles. Une valeur VIF inférieure à 5 indique l'absence de multicollinéarité, tandis qu'une valeur supérieure à 5 indique que la variable est corrélée avec d'autres variables prédictives dans le modèle (Erkel-Rousse, 1995). D'après le tableau, toutes les valeurs VIF sont inférieures à 2,23, ce qui est considéré comme acceptable. En conclusion, le tableau 2 suggère qu'il existe des relations positives significatives entre InvH et DotH, DepH et Rech, AligP et DepH, Rech et DotH, Localis et DepH, et Localis et Rech. Les variables ne sont pas corrélées entre elles, comme le montrent les valeurs VIF. Nous devons également vérifier la matrice de corrélation et nous assurer que le coefficient de corrélation entre les variables prédictives n'est pas extrêmement élevé (supérieur à 0,8).

Tableau 2 : Matrice de corrélation des variables du modèle global

	InvH	DotH	DepH	RecH	AligP	Surf	Localis
InvH	1						
DotH	0.5582 (0.0000)***	1					
DepH	0.7434 (0.0000)***	-	1				
RecH	0.5916 (0.0000)***	-	-	1			
AligP	0.1253 (0.0605)**	0.2720 (0.0000)***	0.2007 (0.0025)	0.3306 (0.0000)***	1		
Surf	-0.0700 (0.2961)	-0.1357 (0.0419)**	-0.1832 (0.0059)***	-0.2372 (0.0003)***	-0.1453 (0.0293)	1	
Localis	0.3674 (0.0000)***	0.1894 (0.0044)***	0.3683 (0.0000)***	0.3561 (0.0000)***	0.0327 (0.6258)	-0.7302 (0.0000)***	1
VIF (1)	-	1.13	-	-	1.12	2.22	2.23
VIF (2)	-	-	1.31	-	1.10	2.29	2.54
VIF (3)	-	-	-	1.33	1.18	2.24	2.43

*** Significativité à 1% ** Significativité à 5% * Significativité à 10%

Le tableau 3 montre les résultats des tests de diagnostic qui sont utilisés pour vérifier les problèmes potentiels des modèles. Ces tests sont les suivants. Test d'hétéroscédasticité : ce test est utilisé pour vérifier la variance non constante des résidus, ce qui peut indiquer que les hypothèses d'homoscédasticité (variance constante) sont violées dans le modèle (#references). Une valeur p élevée suggère qu'il n'y a pas de preuve d'hétéroscédasticité dans les résidus. Test d'autorégression : ce test est utilisé pour vérifier l'autocorrélation des résidus, ce qui peut indiquer que les hypothèses d'indépendance sont violées dans le modèle (#references). Une faible valeur p suggère qu'il existe des preuves d'autocorrélation dans les résidus.

Tableau 3 : Vérification de l'hétéroscédasticité et de l'autorégression du modèle global

	(1)	(2)	(3)
Hétéroscédasticité	2.80 (0.0940)*	0.38 (0.5383)	6.44 (0.0112)**
Auto régression	8.093 (0.0067)***	7.454 (0.0091)***	7.816 (0.0076)***

*** Significativité à 1% ** Significativité à 5% * Significativité à 10%

Selon le tableau 3, dans le premier modèle, la valeur p du test d'hétéroscédasticité est de 0,0940, et elle est supérieure au niveau de signification (0,05), ce qui signifie qu'il y a de preuve d'hétéroscédasticité dans les résidus. Et la valeur p du test d'autorégression est de 0,0067, ce qui est inférieur au niveau de signification (0,05), ce qui signifie qu'il y a des preuves d'autocorrélation dans les résidus. Dans le second modèle, la valeur p du test d'hétéroscédasticité est de 0,5383, et elle est supérieure au niveau de signification (0,05), ce qui signifie qu'il n'y a pas de preuve d'hétéroscédasticité dans les résidus. Et la valeur p du test d'autorégression est de 0,0091, ce qui est inférieur au niveau de signification (0,05), ce qui signifie qu'il n'y a pas des preuves d'autocorrélation dans les résidus. Dans le troisième modèle, la valeur p du test d'hétéroscédasticité est de 0,0112, et elle est inférieure au niveau de signification (0,05), ce qui signifie qu'il n'existe pas des preuves d'hétéroscédasticité dans les résidus. Et la valeur p du test d'autorégression est de 0,0076, ce qui est inférieur au niveau de signification (0,05), ce qui signifie qu'il n'y a pas des preuves d'autorégression dans les résidus. Toutefois, en se basant sur ces résultats, nous utilisons donc les erreurs standards robusts afin de vérifier les hypothèses.

Tableau 4 : Vérification des hypothèses du modèle global

	(1)	(2)	(3)
<i>DotH</i>	0.8831009 (0.000)***	-	-
<i>DepH</i>	-	0.7931058 (0.000)***	-
<i>Rech</i>	-	-	0.9217308 (0.000)***
<i>AligP</i>	0.0590912 (0.626)	0.0862966 (0.440)	-0.014548 (0.908)
<i>Surf</i>	0.2232966 (0.000)***	0.1713042 (0.000)***	0.2090041 (0.000)***
<i>Locali</i>	1.621802 (0.000)***	1.15294 (0.000)***	1.357482 (0.000)***
<i>Constante</i>	-1.673249 (0.037)**	-0.834541 (0.177)	-1.792806 (0.035)**
Spécification des années	Oui	Oui	Oui
R-deux	0.4974	0.5607	0.4825
R-deux ajusté	0.4770	0.5428	0.4614
F	24.32 (0.000)***	31.36 (0.000)***	22.91 (0.000)***

*** Significativité à 1% ** Significativité à 5% * Significativité à 10%

Le tableau 4 montre les résultats de l'analyse de régression, où la variable dépendante est InvH, et les variables indépendantes sont DotH, DepH, Rech, AligP, Surf et Localis. Le tableau 4 présente les estimations des coefficients, les erreurs standard et les valeurs p pour chaque variable du modèle. Les coefficients sont les estimations de la variation de la variable dépendante pour une variation d'une unité de la variable indépendante, en maintenant toutes les autres variables constantes. Les valeurs p indiquent le niveau de signification statistique des coefficients. Le tableau 4 indique également les valeurs du R-carré et du R-carré ajusté pour chaque modèle. Le R-carré mesure la proportion de la variance de la variable dépendante qui est expliquée par les variables indépendantes du modèle. Une valeur de R-carré proche de 1 indique un meilleur ajustement du modèle. Le R-carré ajusté est une version modifiée du R-carré qui tient compte du nombre de variables indépendantes dans le modèle. Le tableau montre également la statistique F et sa valeur p associée, qui est une mesure de la signification globale du modèle. Une valeur p faible (inférieure à 0,05) indique que le modèle est statistiquement significatif et que les variables indépendantes expliquent collectivement une part importante de la variation de la variable dépendante.

Selon le tableau, dans le premier modèle, le coefficient de DotH est de 0,8831009, et la valeur p est inférieure à 0,001, ce qui signifie que la variable est statistiquement significative et positivement liée à la variable dépendante. Dans le deuxième modèle, le coefficient de DepH est de 0,7931058, et la valeur p est inférieure à 0,001, ce qui signifie que la variable est statistiquement significative et positivement liée à la variable dépendante. Dans le troisième modèle, le coefficient de RecH est de 0,9217308, et la valeur p est inférieure à 0,001, ce qui signifie que la variable est statistiquement significative et positivement liée à la variable dépendante. Il convient de noter que les résultats de cette analyse doivent être interprétés avec prudence, car ils sont basés sur un échantillon et peuvent ne pas être généralisés à la population. De plus, l'utilisation d'erreurs standard robustes dans l'analyse indique que les résultats sont robustes aux aberrations potentielles et à la non-normalité des données.

5 Discussion

Dans l'ensemble, nos résultats suggèrent que DotH, DepH, RecH, Surf et Localis sont positivement et significativement associés à InvH, tandis qu'AligP n'est pas significativement associé à InvH. Ces résultats sont conformes à la littérature théorique et empirique sur la relation entre les recettes, les dépenses et les dépenses d'investissement. Sur la base des résultats, il apparaît que les variables indépendantes DotH, DepH et RecH sont positivement et significativement associées à la variable dépendante InvH. Cela soutient la littérature théorique qui suggère une relation positive entre les recettes, les dépenses et les dépenses d'investissement (#references). Le coefficient positif pour DotH suggère qu'une augmentation de l'allocation de la TVA par habitant est associée à une augmentation des dépenses d'investissement par habitant. Cela peut s'expliquer par le fait qu'une allocation plus élevée de la TVA peut fournir plus de ressources à la commune pour investir dans les biens et services publics, ce qui peut à son tour stimuler l'activité économique et attirer les investissements privés. Le coefficient positif pour DepH suggère qu'une augmentation des dépenses totales par habitant est associée à une augmentation des dépenses d'investissement par habitant. Cela peut s'expliquer par le fait qu'une dépense plus élevée peut contribuer à améliorer les infrastructures et les services publics fournis par la commune, ce qui peut attirer davantage d'investissements privés et stimuler la croissance économique. Le coefficient positif pour RecH suggère qu'une augmentation des recettes totales de fonctionnement est associée à une augmentation des dépenses d'investissement par habitant. Cela peut s'expliquer par le fait qu'une augmentation des recettes peut fournir à la commune

davantage de ressources à investir dans les biens et services publics, ce qui peut attirer des investissements privés et stimuler la croissance économique (Moore & Prichard, 2017). De plus, les coefficients positifs pour Surf et Localis sont également cohérents avec la littérature qui suggère que les collectivités territoriales avec des surfaces plus grandes et des zones urbaines ont plus d'opportunités d'investissement, ce qui conduit à des dépenses d'investissement plus élevées. Globalement, ces résultats apportent un soutien théorique à la relation positive entre les recettes, les dépenses et les dépenses d'investissement, ainsi qu'entre les caractéristiques territoriales et les dépenses d'investissement. Il existe de nombreux travaux antérieurs qui ont étudié la relation entre les recettes, les dépenses et les dépenses d'investissement. On peut citer Meloche (2012) qui a examiné la relation entre la décentralisation fiscale et la croissance économique en utilisant des données de panel. Ils ont constaté que la décentralisation des recettes et des dépenses est positivement associée à la croissance économique. Meriem (2017) qui examine la littérature empirique la relation entre la décentralisation fiscale et la croissance économique. Elle a constaté que la décentralisation des recettes et des dépenses est positivement associée à la croissance économique. Ces études fournissent des preuves que la relation entre les recettes, les dépenses et les dépenses d'investissement, ainsi qu'entre les caractéristiques territoriales et les dépenses d'investissement, est positive. Par conséquent, les résultats de cette étude sont conformes à la littérature existante dans ce domaine.

6 Conclusion

Dans cette étude, nous avons utilisé des données de panel pour évaluer l'impact de l'allocation de la TVA par habitant (DotH), des dépenses totales par habitant (DepH) et des recettes totales de fonctionnement (RecH) sur les dépenses d'investissement par habitant (InvH) dans 45 collectivités territoriales qui appartiennent à deux provinces. Les données ont été collectées de 2018 à 2022, ce qui permet d'avoir une vision détaillée de l'évolution de ces variables dans le temps. Les résultats de l'analyse de régression des données de panel ont montré que DotH, DepH, et RecH sont tous positivement et significativement associés à InvH. Ces résultats sont cohérents avec la littérature théorique qui suggère que des niveaux plus élevés de recettes et de dépenses sont positivement associés aux dépenses d'investissement. Les coefficients pour DotH, DepH et RecH sont respectivement de 0,8831009, 0,7931058 et 0,9217308, avec des valeurs p inférieures à 0,001, ce qui indique que ces relations sont statistiquement très significatives.

En conclusion, cette étude fournit des preuves que les recettes, les dépenses et les caractéristiques territoriales ont un impact positif sur les dépenses d'investissement dans les collectivités territoriales. Les résultats de cette étude sont conformes à la littérature existante dans ce domaine, qui soutient la relation positive entre les recettes, les dépenses et les dépenses d'investissement, ainsi qu'entre les caractéristiques territoriales et les dépenses d'investissement. Cette étude contribue à la littérature en utilisant des données de panel, ce qui permet une compréhension plus approfondie de la dynamique de ces relations dans le temps et en contrôlant l'hétérogénéité non observée invariante et variable dans le temps, ce qui nous permet d'identifier les relations causales entre les variables. Cela peut aider les décideurs politiques à comprendre comment les différentes politiques et événements ont affecté les variables et à prendre les mesures appropriées pour améliorer les dépenses d'investissement.

BIBLIOGRAPHIE

1. Bradbury, K. L., Ladd, H. F., Perrault, M., Reschovsky, A., & Yinger, J. (1984). State aid to offset fiscal disparities across communities. *National Tax Journal*, 37(2), 151-170.
2. Carassus, D., Guenoun, M., & Samali, Y. (2017). La recherche d'économies dans les collectivités territoriales: quels dispositifs pour quelles rationalités? Plus de contrôle ou plus de pilotage? *Gestion et management public*, 5(2), 9-39.
3. Çatik, N. (2020). *La coopération internationale décentralisée comme nouvel instrument de l'aide au développement: le cas de la région de Marmara en Turquie*. Paris, EHESS,
4. Dafflon, B., & Madiès, T. (2008). Décentralisation: quelques principes issus de la théorie du fédéralisme financier.
5. De Schutter, O. (2020). La fiscalité au service de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels.
6. Erkel-Rousse, H. (1995). Détection de la multicolinéarité dans un modèle linéaire ordinaire: quelques éléments pour un usage averti des indicateurs de Belsley, Kuh et Welsch. *Revue de statistique appliquée*, 43(4), 19-42.
7. Favreau, L., & Lévesque, B. (2011). *Développement économique communautaire: économie sociale et intervention*: PUQ.
8. François, A. (2010). Économie politique d'un plan de relance macroéconomique: une note sur les déterminants de la répartition spatiale des investissements publics du plan français de 2009. *Revue économique*, 61(4), 783-792.
9. Gaffard, J.-L. (2005). Développement local et globalisation: nouveaux regards sur la croissance, le bien-être, les inégalités interrégionales et l'attractivité des territoires. *Revue de l'OFCE*(3), 17-44.
10. Général du Plan, C. (2005). Révision du taux d'actualisation des investissements publics. *Présidé par D. Lebeque, La Documentation Française*.
11. Goaiéd, M., & Sassi, S. (2012). Économétrie Des Données En Panel (Textbook on Econometrics of Panel Data). *Manuel pédagogique en économétrie des données en panel*.

12. Inocente, B. R. (2015). *Les mécanismes de la solidarité territoriale: essai comparatif (Brésil-France)*. Université de Bordeaux,
13. Lambert, A. (2007). Les relations entre l'État et les collectivités locales. *Révision générale des.*
14. Le Lidec, P. (2007). Le jeu du compromis: l'État et les collectivités territoriales dans la décentralisation en France. *Revue française d'administration publique*(1), 111-130.
15. Lévesque, B. (2007). *Une gouvernance partagée et un partenariat institutionnalisé pour la prise en charge des services d'intérêt général: CRISES.*
16. Meloche, J.-P. (2012). Impacts de la décentralisation fiscale et de la déconcentration sur les disparités régionales: le cas des provinces canadiennes. *Canadian Journal of Regional Science*, 35(1).
17. Meriem, M. (2017). Les Effets Macroéconomiques De La Décentralisation Fiscale: Une Revue De Littérature. *Revue des Etudes Multidisciplinaires en Sciences Economiques et Sociales*, 2(1).
18. Moore, M., & Prichard, W. (2017). Comment les gouvernements de pays à faible revenu peuvent-ils augmenter leurs recettes fiscales? *Institute of Development Studies, Document de travail ICTD*, 70.
19. Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism. Books.*
20. Théret, B. (2002). *Protection sociale et fédéralisme: l'Europe dans le miroir de l'Amérique du Nord (Vol. 40): PUM.*
21. Vergriete, P. (2013). *La ville fiscalisée: politiques d'aide à l'investissement locatif, nouvelle filière de production du logement et recomposition de l'action publique locale en France (1985-2012)*. Université Paris-Est,
22. White, S. (2011). Government decentralization in the 21st century. *Center for Strategic and International Studies.*
23. Yatta, F. P. (2014). La gouvernance financière locale. *Partenariat pour le développement Municipal (PDM)*, [en ligne], consulté le, 1(02), 2019.